

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Um Dia com Patrícia Costa Grigorio na “Pequena África”

Viviane Gomes Ribeiro

No dia 28 de fevereiro de 2026, a equipe editorial da Revista *Escritas Discentes* acompanhou o Circuito Pequena África¹, na região portuária do Rio de Janeiro, promovido pelo Instituto dos Pretos Novos e guiado por Patrícia Costa Grigorio². Nosso objetivo era conhecer sua prática e refletir sobre o turismo como ferramenta de aprendizagem e sensibilização histórica, além de compreender como o conhecimento ganha vida quando circula entre a universidade, os moradores da região, os guias e os visitantes.

Fomos apresentados à Patrícia por indicação do professor do Departamento de História da UERJ, Carlos Eduardo Pinto de Pinto, e ela nos recebeu com simpatia, abrindo seu dia de trabalho para que pudéssemos acompanhá-la em seu percurso direcionado ao público não especializado³.

1 É um circuito histórico e cultural localizado na região portuária do Rio de Janeiro. A localidade conhecida como Pequena África engloba uma vasta região que inclui os bairros da Saúde, Gamboa, Santos Cristo, Praça Onze e Centro, que resgata a memória da presença e da resistência da população africana e afro-brasileira na cidade.

2 Contato profissional da Patrícia: @bichocarpinteviagens

3 A visitação é gratuita, o agendamento pode ser feito através do site: <www.sympIa.com.br/evento/circuito-heranca-africana-ipn> Acessado: 10 de Março de 2026.

O que vocês lerão a seguir é um relato de experiência com várias vozes, que reúne tanto a vivência da guia/professora, que ressignifica a Pequena África em suas falas, quanto a minha percepção sobre a importância desse circuito para quem o vivencia. Quando eu tinha 22 anos, realizei este circuito e andei na região pela primeira vez, e senti a história como uma dor e um peso suave no peito.

Hoje, aos 31 anos, voltei, já conhecendo os lugares, já tendo vivido festas na Pedra do Sal à noite, mas desta vez senti algo diferente: caminhei com carinho e respeito, como quem redescobre um velho amigo e passa a admirar detalhes que antes eram despercebidos. As histórias contadas por Patrícia me fizeram perceber de outra forma cada esquina, o chão, os muros e os murais como se tudo ali guardasse memórias minhas e de tantos outros. Escrevo este texto pensando em como o circuito me fez compreender que esse sentimento de sempre viver um ‘carnaval’ na Pedra do Sal, independentemente do dia, talvez seja mais do que alegria: é uma conexão ancestral que eu, e tantos brasileiros, temos com esse lugar.

A Pedra do Sal, que eu amo à noite, agora se revelou de dia com uma nova intensidade: um lugar de memória e de aprendizado.

Experiências como essa nos lembram da urgência de conhecer a história do Rio de Janeiro: suas dores, resistências e alegrias, para que possamos compreender melhor quem somos e como nos conectamos com o presente. Talvez por isso lugares como esse precisam ser revisitados, mais de uma vez, em diferentes momentos da vida.

Trajatória profissional

Patrícia iniciou sua formação como Guia de Turismo, realizada em uma escola que hoje já não existe mais, a Marc Apoio. Embora não tenha atuado na área naquele momento, essa experiência inicial permaneceu como uma referência importante em sua formação. Posteriormente, cursou Bacharelado e Licenciatura em História na PUC Rio e começou a trabalhar como professora no ensino público, onde atua até hoje.

Anos depois, deu continuidade à sua qualificação na área do Turismo ao ingressar no curso de Tecnologia em Gestão de Turismo pelo CEFET, consolidando um novo momento em sua trajetória profissional. Sobre a escolha pelo turismo, ela conta:

“Meu interesse pelo turismo veio da vontade de fazer uma transição de carreira depois de quase 10 anos atuando em sala de aula. Minha intenção era me afastar de tudo que se relacionasse com a educação. Lembrei do meu curso técnico de Turismo, renovei minha licença, comecei a participar de diversos cursos e formações na área, fiz novo vestibular e comecei o curso de Tecnologia em Gestão de Turismo. Essa formação foi muito importante, pois possibilitou uma visão ampla do funcionamento do Turismo.”

4 O Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos foi criado após a descoberta, em 1996, de ossadas humanas durante a reforma de uma casa no bairro da Gamboa, no Rio de Janeiro. As escavações identificaram o local como o antigo Cemitério dos Pretos Novos, utilizado para enterrar africanos recém-chegados que morriam pouco após desembarcar na cidade. O instituto é uma instituição privada sem fins lucrativos e sua manutenção depende, em grande parte, de doações, voluntariado e parcerias culturais. Mais informações e registros da descoberta podem ser consultados em: <https://pretosnovos.com.br/museu-memorial/cemiterio-dos-pretos-novos> Acessado: 14 de Março de 2026.

Hoje, Patrícia atua simultaneamente como professora de História, guia de turismo e agente de viagens, com foco em Turismo Pedagógico, atendendo escolas e agências especializadas. Em vez de se afastar da educação ao escolher o turismo, ela encontrou uma forma de unir suas duas paixões e transformar a cidade em espaço de aprendizagem.

A experiência da Patrícia com o Pequena África

Patrícia ingressou no Instituto Pretos Novos (IPN)⁴ em 2022, como aluna da primeira turma do curso de formação de guias para atuar na região da “Pequena África”. Ela relembra:

“Eu já tinha feito um Circuito do IPN e ali percebi que eu não sabia nada sobre a Pequena África, sobre a escravidão no Rio de Janeiro. Vi o curso como uma oportunidade de não apenas me sentir apta para atendimentos a turistas, mas também de conhecer uma região e uma história totalmente desconhecida para mim, apesar da minha formação como historiadora.”

Ao final do curso, Patrícia foi convidada a ser voluntária, aproveitando as horas de atendimento para cumprir seu estágio curricular em turismo. Hoje, ela descreve cada grupo que conduz como uma experiência única e enriquecedora.

Para ela, as funções de professora e guia se complementam:

“Quando conduzo um Circuito pela Pequena África ou realizo uma visita pedagógica, as duas formações se misturam: a Patrícia professora traz o conhecimento, a didática, o olhar pedagógico; a Patrícia Guia de Turismo traz as técnicas turísticas necessárias para a realização da atividade.”

Desde o início do circuito, eu já sentia que Patrícia era uma pessoa incrível. Só no final descobri que, além de sua presença cativante, ela é também altamente qualificada: professora de História e formada em Turismo. Fiquei refletindo se essa distinção pouco importa ou muito importa, pois, durante o circuito, era difícil dizer se estávamos com uma guia, uma professora ou uma moradora que conhecia muito a região. Talvez seja exatamente essa mistura que torna sua condução tão mágica e emocionante.

Mas logo percebi: a qualificação dela importa sim, e muito! Só que o que realmente faz a diferença é o cuidado com que caminha conosco, a atenção a cada detalhe, a responsabilidade que carrega. É essa combinação de saber e presença que transforma o percurso em algo tão vivo. Aí eu pensei e sussurrei para mim: “Uau! Ela nem precisou mostrar diplomas ou explicar currículo: a competência dela transparece em cada gesto, em cada palavra. Você sente. Você vê.”

Orientações para futuros guias

Logo fiquei curiosa para saber qual era a visão dela sobre o que faz um bom guia. E então percebi: ela é exatamente a guia que acredita ser importante. Cada conselho que deu refletia não apenas técnica, mas cuidado, respeito e consciência sobre a história que transmite. Eu perguntei: “Há alguma dica que você daria para alguém que quer começar a ser guia no Rio de Janeiro, existe algo que não pode faltar no futuro guia?” Então ela me respondeu que para conduzir o circuito, recomenda cuidado, pesquisa e respeito:

“Falar da cultura, do samba, do carnaval é muito tranquilo. Mas no território da Pequena África funcionou o complexo escravista do Valongo - um tema sensível e marcado por violência. Durante o circuito falamos sobre as estruturas desse complexo – o mercado de escravizados, o Cais do Valongo, Lazareto e Cemitério dos Pretos Novos. Sendo um lugar de memória sensível esses espaços podem gerar gatilhos, então o Guia de Turismo precisa ter cuidado com o vocabulário, com o tom da voz. Ao mesmo tempo, precisa ser direto: chamar a violência que existiu naquele lugar pelo nome, sem utilizar eufemismos. Não cabe nesse tipo de roteiro especulações ou anedotas. Pesquisar, ler, participar de seminários e cursos que trazem o que foi e o que está sendo produzido academicamente sobre temas como a escravidão, sobre a cidade e sobre a Pequena África é imprescindível para o trabalho do profissional e também uma forma de respeito às vítimas.

O guia de Turismo ou qualquer profissional que quer fazer circuito na Pequena África deve ter consciência que ele não é um simples transmissor de informações, mas sim um mediador: ele tem a responsabilidade de relacionar passado e presente, fazer o visitante refletir sobre sua própria responsabilidade na construção de uma sociedade mais justa. E o requisito mais importante: deve ser uma pessoa alinhada com valores de democracia e direitos humanos. Se não, não é a pessoa adequada para realizar esse trabalho.

Uma característica importante do Circuito da Pequena África: apesar de ser um roteiro turístico, ele é muito diferente dos roteiros e atrativos tradicionais da cidade. Não é um atrativo turístico voltado ao lazer, ao entretenimento: são lugares de memória sensível onde a história se apresenta de maneira bastante dolorosa. Profissionais do turismo e visitantes precisam ter consciência da dimensão ética e pedagógica desse tipo de turismo: de escuta, respeito e sensibilidade diante das memórias que são evocadas ali. O objetivo não é transformar dor histórica em espetáculo nem atrativo, mas lembrar que memórias difíceis devem ser lembradas, respeitadas e interpretadas.

O circuito da Pequena África deve promover empatia, aprendizado, conexão com o presente e reflexão sobre as formas de resistência que nasceram também nesse território”. Explicou Patrícia Costa

Um dia típico no circuito

“Com quatro anos de atuação no circuito, as informações e narrativas estão consolidadas na minha cabeça”. (Patrícia Costa)

O circuito dura em média 2h30, mas pode se estender dependendo do grupo e também é adaptado, diminuído, para os grupos escolares, além de existir o mesmo circuito voltado para a formação de professores. Atualmente, o IPN oferece três circuitos públicos: Circuito Histórico da Herança Africana, Cemitério a Cemitério e Mercado a Mercado, além de visitas para escolas, terreiros, quilombos e atendimentos privados/fechados.

O circuito percorre alguns dos principais marcos históricos da região da “Pequena África”, passando pelo Largo de São Francisco da Prainha, Pedra do Sal, Mirante do Morro da Conceição e pelo Jardim Suspenso do Valongo. Ao longo do trajeto, os participantes também conhecem o entorno do Espaço Cultural Casa da Tia Ciata⁵, o Largo do Depósito e o antigo Mercado Escravagista do Valongo, até chegar ao Cais do Valongo (reconhecido como Patrimônio Histórico da Humanidade pela UNESCO).

⁵ Tia Ciata (1854-1924) foi uma liderança da comunidade negra no Rio de Janeiro e uma das figuras centrais na consolidação do samba urbano carioca. Baiana radicada na cidade, realizava em sua casa, na região da Praça Onze, encontros que reuniam músicos e sambistas. Hoje, é reconhecida como uma figura central na preservação e difusão das tradições afro-brasileiras na chamada Pequena África

O percurso inclui ainda as Docas Pedro II, reflexões sobre episódios como a Revolta da Vacina e se encerra no Cemitério dos Pretos Novos, atual Instituto Pretos Novos (IPN).

“Independente do circuito, três pontos são obrigatórios para a visita: a Pedra do Sal, o Cais do Valongo e o Cemitério dos Pretos Novos. [...] Cada grupo é diferente, então precisamos adequar a narrativa, a linguagem e até a logística de acordo com o público. Quando já sabemos de antemão o perfil de grupo – se são idosos, crianças pequenas, se é uma instituição que faz atendimento para grupos em vulnerabilidade social ou que atendem PCD’s, podemos já chegar preparados não apenas em relação à linguagem e narrativa a ser utilizada, mas também na nossa logística de atendimento. É sempre um desafio, cada circuito é único.” Disse Patricia.

Caminhar pela “Pequena África” com a Patricia é como entrar em outro tempo, e já vou te explicar o porquê. O circuito começa no Largo da Prainha, um lugar que, antigamente, ficava à beira-mar, a água chegava ali antes das reformas urbanas que modificaram a região. Entre histórias incríveis como a do Zungu - E olha, que não vou dar *spoilers!* Quero deixar que a curiosidade faça você ir ao circuito e ver a cidade com outros olhos, descobrindo histórias que ninguém te contou nos livros.

Mas já adianto que é o tipo de passeio que faz você se perder pelas ruas, entre o presente e o passado. O lugar onde você almoça atualmente já foi pisado por nossos antepassados; a pedra onde a gente senta à noite para tomar uma caipirinha ouvindo samba era o ponto de chegada de negros escravizados, além de ter sido e ainda ser um local de resistência negra, e disso jamais

podemos esquecer. Enquanto passeamos pelo passado, cachorros correm, trabalhadores passam, a vida segue acontecendo... e você percebe que o passado e o presente estão ali, lado a lado, respirando juntos nas mesmas ruas.

A primeira parada foi diante de uma estátua que, por anos, passou despercebida por mim nos eventos de samba do Largo. Antes de nos revelar quem era aquela mulher, Patrícia nos propôs um exercício: observá-la com atenção e tentar descobrir, pela pose e pelo traje, quem ela poderia ser ou o que fazia. Experimente fazer o mesmo, olhe a imagem a seguir:

Depois de algumas tentativas divertidas, ela nos contou: era Mercedes Baptista (1921-2014) que foi uma das figuras mais importantes da dança no Brasil e pioneira na valorização da cultura afro-brasileira nos palcos.

Em 1948, tornou-se a primeira bailarina negra aceita no corpo de baile do Theatro Municipal. Apesar da conquista histórica, enfrentou forte racismo estrutural: raramente era escalada para apresentações importantes e, muitas vezes, ficava à margem das montagens. A presença de uma mulher negra no balé clássico, espaço marcado por padrões europeus, era vista como uma ruptura.

Tamanha era sua habilidade que, nos anos de 1950, Mercedes foi convidada pela coreógrafa afro-americana Katherine Dunham, referência na valorização das danças de matriz africana, para realizar um curso nos Estados Unidos. Esse encontro foi decisivo para sua trajetória. Ao retornar ao Brasil, passou a desenvolver uma proposta inovadora: unir o balé clássico às danças afro-brasileiras. Dessa experiência surgiu o Ballet Folclórico Mercedes Baptista, grupo que se tornaria referência na valorização das tradições afro-brasileiras na dança

Em um sistema artístico marcado por padrões brancos e excludentes, seu talento nem sempre encontrava espaço ou valorização. Ao criar sua própria linguagem e companhia, Mercedes não apenas afirmou sua presença, mas

também abriu possibilidades para que outros artistas negros ocupassem os palcos da dança profissional no Brasil.

Sempre que possível, fazia questão de se apresentar no Theatro Municipal, afirmando sua presença em um espaço que, por muito tempo, havia sido marcado pela exclusão racial.

Meu caro leitor, eu nunca te pedi nada... mas hoje vou ousar fazer um pedido: assista ao documentário Balé de pé no chão⁷. Se a história dessa mulher também te arrepiar e te inspirar, escreva para a nossa revista contando sua impressão: quem sabe seu texto não aparece na próxima edição?

Eu não consigo colocar em palavras, as inúmeras histórias de enfrentamento que essa mulher protagonizou, nem a dimensão de sua importância para nós. Fica a possibilidade de darmos sequência a esse diálogo. E, assim, tudo ao redor do circuito ia muito além da arte. Os murais⁸, estátua, muros. Tudo estava ali por um motivo, compondo narrativas vivas, carregadas de resistência e memória, transmitindo força e delicadeza ao mesmo tempo.

⁷ Documentário: Balé de pé no chão <<https://www.youtube.com/watch?v=x9CMU4aayjU>> acessado: 12 de março de 2026.

⁸ Texto do seu parágrafo: O Negro Muro é um projeto artístico e de memória urbana que utiliza arte muralista em muros públicos para resgatar e exibir retratos, biografias e histórias de personagens negros importantes <<https://negromuro.com.br/>> acessado dia 14 de março de 2026

Se você voltar à imagem acima, verá um grafite, atrás da estátua de Mercedes, com o rosto da mineira, Conceição Evaristo, uma das mais importantes escritoras brasileiras contemporâneas, cuja obra dá centralidade às experiências, memórias e resistências da população negra, especialmente das mulheres. Sua presença naquele mural não é apenas estética: ela também se prolonga na região por meio da “Casa Escrevivência”⁹. Idealizada pela escritora, é um espaço cultural e físico dedicado à preservação da memória, literatura e cultura afro-brasileira. Mostrando que a luta pela preservação da memória negra ali não se encerrou e permanece até hoje.

O próprio nome “Pequena África”, nesse sentido, ajuda a compreender esse processo. A expressão foi popularizada no século XX pelo sambista e compositor, Heitor dos Prazeres para se referir à região da zona portuária do Rio de Janeiro, historicamente marcada pela presença negra. Embora o território já carregasse essa história desde o século XIX, o nome é uma construção posterior, que reconhece e afirma essa herança. Assim queremos chamar atenção para o fato de que a “Pequena África” se constrói de dentro para fora, e não de fora para dentro: são os atores do passado e do presente que produzem e ressignificam esse espaço, mantendo viva a sua história.

O Cais do Valongo hoje é uma referência de ancestralidade afro-brasileira e, ao mesmo tempo, é símbolo do tráfico transatlântico de escravizados vindos da África.

A “Pequena África” assume diferentes significados ao longo do tempo, que variam conforme o olhar e os interesses dos atores envolvidos na região. Esses sentidos não ficam apenas no plano das ideias, mas se concretizam por práticas

⁹ Conheça a Casa escrevivência apresentada pela autora < https://youtu.be/lu_de91cX-8?feature=shared > acessado 20 de março de 2026.

que constroem a própria localidade. Declarações públicas, cerimônias religiosas, encontros institucionais, visitas de representantes do movimento negro e do poder público, além de medidas oficiais, são ações que contribuem para produzir o Cais do Valongo como patrimônio e definir seus usos e significados¹⁰.

Nesse processo, também se constituem os sujeitos que reivindicam pertencimento e herança. Para as lideranças do movimento negro, o cais representa a ancestralidade e a luta por reconhecimento, sendo pensado como um espaço de memória e reflexão. Já para agentes do poder público, o local aparece muitas vezes associado ao desenvolvimento urbano e ao potencial turístico da região.

Assim, mesmo partindo de perspectivas distintas, esses atores acabam convergindo na valorização da memória da diáspora africana. É justamente nessa articulação entre diferentes interesses que a “Pequena África” se constrói e se ressignifica continuamente, ganhando visibilidade e força na contemporaneidade.

Para Patrícia, a visita ao Cemitério dos Pretos Novos, que fecha o circuito, é sempre o momento mais intenso:

“É ali que o silêncio reina. Eu tenho a impressão que é no cemitério que as pessoas percebem mesmo o que foi a violência da escravidão. Quando a ossada da Bakita estava exposta (única ossada inteira encontrada no cemitério e que foi identificada como sendo de uma africana), o choque era bem maior. Mesmo sem a ossada ali, é no cemitério que as pessoas se dão conta que estamos falando de pessoas de verdade, que tiveram uma história, que sentiam dor, tristeza, festejavam, cultuavam seus deuses e que tiveram suas existências terminadas exatamente naquele lugar numa situação de extrema violência.”

Não há como negar que este é o ponto mais impactante de todo o roteiro. O Cemitério dos Pretos Novos era um espaço destinado ao descarte indiscriminado dos corpos de africanos escravizados que morriam pouco tempo depois de chegar ao Rio de Janeiro, antes de serem vendidos, devido às condições sub-humanas a que eram submetidos nos tumbeiros que cruzavam o Atlântico. Localizado na região portuária da cidade, próximo ao antigo Cais do Valongo, o local funcionou entre o final do século XVIII e o início do XIX, período em que o Rio de Janeiro se consolidava

¹⁰ Ver em: VASSALLO, Simone; CICALO, André. Por onde os africanos chegaram: o Cais do Valongo e a institucionalização da memória do tráfico negreiro na região portuária do Rio de Janeiro. *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, v. 21, n. 43, p. 239–271, 2015..

como um dos principais portos de entrada de africanos escravizados nas Américas.

Nesse momento, é inesquecível para mim quando a Patrícia nos chamou atenção para o fato de que apesar do nome “cemitério”, o lugar estava longe de corresponder a um espaço de sepultamento digno. Na prática, tratava-se de uma grande vala onde os corpos eram depositados de forma precária, sem qualquer ritual funerário ou identificação. Restos mortais eram amontoados e rapidamente cobertos com terra, evidenciando o grau extremo de desumanização imposto às pessoas escravizadas. A existência desse espaço revela não apenas a violência do tráfico atlântico, mas também a lógica de descarte que transformava vidas humanas em mercadorias.

Ao longo do tempo, houve um esforço significativo de apagamento dessa memória dolorosa da história brasileira. Muitos desses espaços foram soterrados pelo crescimento urbano, transformados ou simplesmente esquecidos, o que faz com que hoje existam poucos registros documentais sobre eles. Esse processo não foi apenas resultado do tempo ou do acaso, mas também de políticas de Estado que, em diferentes momentos, privilegiaram projetos de modernização urbana em detrimento da preservação de

lugares ligados à história da escravidão.

Ao invés de reconhecer e marcar esses espaços como parte fundamental da memória nacional, muitas intervenções públicas contribuíram e continuam a contribuir para encobrir, silenciar ou deslocar essas histórias da paisagem e da memória coletiva.

O próprio caso do Cemitério dos Pretos Novos só veio à tona na década de 1990, após a descoberta de ossadas durante uma obra realizada por uma família em sua casa. Ao identificar que se tratava de um sítio arqueológico, a família decidiu ceder o espaço e transformá-lo em um lugar de memória. Em vez de esconder ou apagar essa história, como tantas vezes aconteceu ao longo do tempo, optou por preservá-la e torná-la pública. Conhecer e visitar o Instituto é também uma forma de apoiar essa importante iniciativa de preservação histórica.

Pesquisadores apontam que é possível que outros cemitérios semelhantes tenham existido na cidade, especialmente na região portuária, mas que desapareceram sem deixar vestígios claros, como parte de um processo histórico de silenciamento sobre a violência da escravidão.

Escolhas e liberdade na narrativa

Apesar de seguir um roteiro padrão, Patrícia tem liberdade para escolher quais histórias enfatizar. Ela explica:

“Cada circuito é único, então essas escolhas não são deliberadas, elas vão acontecendo durante o percurso. E geralmente são informações complementares, pequenas histórias ou curiosidades, já que temos um tempo bastante reduzido para realização da atividade. Por exemplo, a temperatura está agradável,

temos tempo de sobra para caminhar até o Baobá e falar dele? Então, vamos lá falar do Baobá! Dá tempo de contar uma experiência de algum sambista? Não? Então, vamos focar nos aspectos mais importantes do roteiro. Nós temos muita liberdade para conduzir nossa narrativa e instigar a construção de uma consciência crítica nos participantes sem receio algum.”

Impactos e aprendizados

Patrícia observa que muitos visitantes saem sensibilizados, levando a empatia e o desejo de agir de forma antirracista. Ela afirma:

“O que eu gostaria que as pessoas levassem do circuito é uma consciência acerca de quem somos hoje – um país extremamente desigual e racista. Mas, principalmente, que elas saiam refletindo como podem transformar em ações práticas antirracistas o que aprenderam no circuito, que cada um leve consigo a consciência de que cabe a todos nós a responsabilidade de construir relações sociais mais justas no presente.”

Ela também destaca o aprendizado único que só a prática proporciona:

“Muitas saem bastante sensibilizadas e com um grande sentimento de empatia com aqueles que vivenciaram a violência do complexo escravista do Valongo. Levam também o sentimento de que foi lhes negado o conhecimento sobre um capítulo muito importante e doloroso da nossa história e que o circuito é o pontapé inicial para buscar mais informações.”

Reflexões finais

Segundo Patrícia, percorrer a Pequena África transformou sua percepção sobre a história do Rio de Janeiro:

“Uma das coisas mais importantes que aprendi na prática, trabalhando na região da Pequena África, foi algo que nenhum livro ou curso me proporcionou de forma tão intensa: a dimensão profundamente humana da escravidão e da resistência que marcam a história dos africanos e seus descendentes no Brasil. Sou formada em História, sou professora e estudei esse tema dentro da academia - li textos teóricos e de interpretação histórica, fiz trabalhos, preparei aulas sobre o tema.

Mas foi ali, trabalhando na Pequena África, conversando com moradores, com colegas e pesquisadores do IPN que compreendi a história da escravidão como uma experiência humana, uma experiência vivida por pessoas de carne e osso, com histórias e emoções, que viveram uma história marcada pela violência e pela dor e também pude sentir de verdade o que é a capacidade humana de (re)criar vida, cultura e comunidade mesmo em meio à opressão.

O que aprendi na escola ou até mesmo na Graduação me davam uma sensação de distanciamento temporal e espacial. Foi percorrendo aquelas ruas e lugares que me dei conta que a história da escravidão que nos livros

didáticos parece ter sido há muito tempo atrás quando na verdade aconteceu ‘ontem’ - ainda temos hoje pessoas que tiveram uma bisavó ou bisavô que nasceu antes da Abolição, por exemplo; [...] Hoje eu ando pela cidade pensando nos diversos processos de apagamento que ela sofreu, não apenas em relação à presença afrodescendente, mas também em relação à origem e presença indígena. Nomes indígenas funcionam como “etiquetas” geográficas da cidade, mas ignoramos completamente que vivemos em território antes dominado por povos nativos.”

A partir dessa experiência, Patrícia passou a enxergar os percursos pela Pequena África como uma importante ferramenta pedagógica.

“Gosto de pensar a Pequena África e outros espaços da cidade como grandes salas de aula, onde os estudantes têm a oportunidade de explorar, observar e refletir sobre os espaços que os cercam. Quando esses espaços são incorporados ao processo educativo, o aprendizado se torna mais significativo, vivo e prazeroso. Fazer um circuito pela Pequena África torna o aprendizado mais concreto, já que na minha percepção, os conteúdos apresentados nos livros didáticos podem aparecer de forma distante ou resumida.

Além disso, contribui para que os alunos percebam que a História não está inscrita nos livros, ela não está no passado, ela está presente nos espaços da cidade em que ele mora, está inscrita nas ruas, nos prédios, nos monumentos, na paisagem. Outro aspecto importante é que as visitas ajudam a perceber a dimensão humana da escravidão, ela permite imaginar as trajetórias, o sofrimento daqueles que passaram por ali e também as diversas formas de resistência que marcam a região da Pequena África.”

Se você nunca ouviu falar do Circuito Pequena África, fique tranquilo: essa história ainda é desconhecida por muita gente que vive e circula pelo Rio de Janeiro. Como a Patrícia nos contou:

“É muito comum os participantes expressarem o fato de que não conhecem a história da nossa cidade, a história da Pequena África e de tantos lugares da cidade. Comentam nunca terem escutado alguém contar essas histórias; muitos dizem que trabalham próximo ou sempre frequentaram a região, mas nunca ouviram nada sobre escravizados, sambistas, nada. Sempre questionam o porquê de não terem tido esse conhecimento na escola. Então, é preciso sempre lembrar o processo de apagamento que marca a história dos africanos e seus descendentes no Brasil.”

¹¹ <https://oglobo.globo.com/rio/bairros/niteroi/noticia/2025/07/14/obras-no-canal-de-itaipu-podem-prejudicar-sitios-arqueologicos-diz-iphan-que-pede-suspensao-do-trabalho-em-niteroi.html%3E%20acessado:%2020%20de%20mar%C3%A7o%20de%202026>.

Ao final do circuito, fica a sensação de que caminhar pela Pequena África não é apenas conhecer um pedaço da cidade, mas aprender a olhar para o Rio de Janeiro de outra forma. As ruas continuam as mesmas, as pessoas seguem passando, os bares continuam cheios, o samba continua tocando. Mas algo muda dentro de quem percorre esse caminho. A cidade deixa de ser apenas cenário.

Talvez esse seja um dos maiores ensinamentos do circuito: entender que a história não está distante de nós. Ela é sobre nós, está nas pedras que pisamos e nas ruas que atravessamos todos os dias. Experiências como essa mostram também que preservar e reconhecer essa memória não é tarefa apenas de um.

É um compromisso que envolve: o ensino básico, os pesquisadores, os guias, os moradores e toda a sociedade, pois a memória só permanece viva quando muitos se mobilizam para mantê-la visível. E já escrevi lá em cima e repito aqui: Conhecer e visitar o IPN é também uma forma de apoiar essa importante iniciativa de preservação histórica.

Enfim, este texto é um convite. Um convite para que você conheça a Pequena África e visite o Instituto Pretos Novos (IPN): e quem sabe, tenha a sorte de encontrar uma guia incrível como a Patrícia. E, como escrevi lá no início deste texto, percorra essas ruas pela primeira vez, e depois volte. Volte outras vezes, em diferentes momentos da vida, se permitindo sentir essa alegria que, naquele lugar, é muito mais do que apenas alegria, são as nossas raízes sendo fincadas.

O circuito é, portanto, um espaço de memória, aprendizado e reconexão com a história. Como Patrícia reforça:

“O objetivo não é transformar dor histórica em espetáculo, mas promover empatia, aprendizado e reflexão sobre formas de resistência que surgiram nesse território”.

E finalizo esse texto fazendo um outro CONVITE URGENTE. Um chamado à comunidade do Rio de Janeiro para olhar com atenção para o que está acontecendo em Niterói. A "Pequena África" nos ensina sobre memória, pertencimento e resistência, fruto da luta da comunidade, dos guias e de famílias que cederam seus próprios espaços em nome do compromisso com a história.

Hoje somos desafiados a agir diante de um problema urgente: os sítios arqueológicos descobertos na Região Oceânica de Niterói/RJ fazem parte de um cenário que envolve diferentes interesses e desafios, reunindo pesquisadores, instituições e a sociedade em torno de sua preservação.

Sobre a autora:

Viviane Gomes Ribeiro é formada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Mestre em história social pela UERJ/FFP; Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz - Bolsista Fiocruz.

Tutora presencial de História Moderna do CERDEJ/UNIRIO no polo D. de Caxias

Grupos como o Núcleo de Pesquisas Arqueológicas Indígenas (NuPAI), vinculado à UERJ, têm atuado na produção de conhecimento e na valorização dessas áreas, ao mesmo tempo em que apontam a importância de ampliar recursos e investimentos que garantam a continuidade das pesquisas com segurança e respeito ao passado¹¹.